

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

MUSEU DE DESENHOS DE ARQUITETURA

*Jose Armênio de Brito Cruz**

* Conselho Ampliado da Biblioteca da FAUUSP. E-mail – armênio@piratininga.com.br

Resumo: descrição da proposta da comunicação

A origem da idéia do Museu de Desenhos de Arquitetura (nome provisório) está na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O SBI, (Serviço de Biblioteca e Informação da FAUUSP), administra a Biblioteca da Graduação da Faculdade com sede no edifício da FAUUSP na Cidade Universitária, projeto do Arquiteto João Batista Vilanova Artigas e também a biblioteca da Pós Graduação sediada na Rua Maranhão na Vila Penteados, importante monumento construído em 1902, projetado pelo arquiteto Carlos Eckmann. O primeiro acervo doado para a Biblioteca foi o do arquiteto Carlos Millan, precocemente falecido em 1964. Hoje, depois de 40 anos, a Biblioteca mantém mais de 400.000 desenhos originais. A biblioteca abriga a maior coleção do tema na América Latina e desde 1965 começou a receber desenhos originais que registram a história de importantes momentos da nossa Arquitetura. Os profissionais presentes no acervo, dentre 40 nomes de destaque na arquitetura brasileira estão, o Escritório Técnico “Ramos de Azevedo”, Severo e Villares Ltda, Samuel/ Christiano das Neves, Gregori Warchavchik, Rino Levi além do autor do projeto da FAUUSP, João Batista Vilanova Artigas,

É clara a presença do Movimento Moderno no acervo. A coleção é formada por representantes de sua origem, como atestam as presenças de Pilon e Warchavchik, além de obras mais recentes, todas estreitamente ligadas à história da própria FAUUSP, que se confunde com a história da Arquitetura em São Paulo.

O acervo, formado basicamente por doações, tem grande potencial museológico. A guarda, pesquisa e divulgação deste acervo é hoje bastante oportuna na perspectiva da construção de uma profissão cada vez mais atuante sobre os destinos do país - tema central das teses do Movimento Moderno no Brasil. As mudanças ocorridas na profissão nas últimas décadas, tais como o grande número de Escolas de Arquitetura (hoje mais que 140) e as novas tecnologias, dão a organização e manutenção deste acervo importância histórica com relação ao futuro da profissão. Manter e permitir que pesquisadores, estudantes e o público em geral tenham acesso a estes desenhos é manter vivo e fortalecer o léxico da Arquitetura. Frente a tantos apelos (imagéticos, administrativos,

gerenciais), este acaba por se mostrar frágil em sua inserção no processo produção da sociedade brasileira.

Experiências análogas existem no mundo como na Holanda, o NAI (Netherlands Architecture Institute - 1993) ou na Suécia, o MAMA (Museu de Arte Moderna e de Arquitetura de Estocolmo - 1998). Ambas atestam a importância da guarda, divulgação e interesse do público neste tipo de coleção.

A escala do acervo e suas características apontam na direção da configuração de uma instituição que, ainda que ligada à sua célula - mãe, a FAUUSP, tenha estrutura própria para conservação e divulgação à altura da riqueza de sua coleção. Desta forma, o Conselho Ampliado da Biblioteca, especialmente criado para este fim, vem, nesta ocasião tornar pública sua intenção de potencialização museológica desta coleção com objetivo de acumular contribuições no sentido de sua estruturação e viabilização.

O objetivo deste texto é o de tornar pública, em fórum qualificado como o III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo, a intenção do SIBI (Serviço Integrado de Bibliotecas da FAUUSP) da criação do Museu de Arquitetura ancorado no acervo de desenhos originais da Biblioteca desta escola.

Sub-tema - Formação de Acervos: Documentação E Inventários

Palavras Chave

Museu, Desenhos, Arquitetura

Abstract in English

The idea of this Architectural Drawings Museum is based on the Architecture Drawings collection of the Architecture and Urbanism Faculty library, in São Paulo State University. A centralized service of information and libraries manage both libraries: one of them settled in the campus Cidade Universitária, at architect Vilanova Artigas building, which is dedicated for the graduation courses; the the post graduation courses and their library is located in another district at Vila Pentead building, an important art nouveau monument, designed by Carlos Eckman and built in 1902.

The first collection donated to the library was from arch. Carlos Millan, early dead in 1964. From 1965 on, the donations were original drawings which registered important moments of Brazilian Architecture. Among the 40 remarkable names, this collection received the architects' production from Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares, Samuel & Christiano das Neves, Gregory Warchavchik, Rino Levi, besides the building author's drawings, architect João Baptista Vilanova Artigas. Nowadays, 40 years after the library creation, 400.000 original drawings are maintained.

This collection, composed basically by donations, presents a strong architectural potential. The archiving, the diffusion and improving of this collection comes in a very opportune moment, aiming the construction of an active job on the course of the national destiny, the main issue of Modern Movement thesis.

The collection size and features configure a self structured institution, still linked to the Faculty, dedicated to the conservation and diffusion that the richness of this collection deserves.

MUSEU DE DESENHOS DE ARQUITETURA

Origem

A Origem da idéia do Museu de Desenhos de Arquitetura (nome provisório) está na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O SBI (Serviço de Biblioteca e Informação da FAUUSP) administra a Biblioteca da Graduação da Faculdade com sede no edifício da FAU na Cidade Universitária, projeto do Arquiteto João Batista Vilanova Artigas e também a biblioteca da Pós Graduação sediada na Rua Maranhão na Vila Penteadado, importante monumento construído no início do século passado (1902) projetado pelo arquiteto Carlos Eckmann. A biblioteca abriga a maior coleção do tema na América Latina e desde 1965 começou a receber desenhos originais que registram a história de importantes momentos da nossa Arquitetura. O primeiro acervo a ser doado para a Biblioteca foi o do arquiteto Carlos Millan, precocemente falecido em 1964. Desde 1965 pelo esforço de diversos professores, arquitetos, através também da consciência pública de diversos profissionais assim como dos familiares o acervo vem sendo formado. Vale citar neste processo, os esforços dos professores arquitetos Nestor Goulart Reis Filho na localização do acervo do arquiteto Ernani Durval Penteadado, Carlos Lemos também na reunião do acervo Ramos de Azevedo, o escritório Rino Levi e associados na doação do acervo do arquiteto titular, a Fundação Vilanova Artigas na transferência do acervo para a Biblioteca, o arquiteto Hugo Segawa na intermediação para transferência do acervo do arquiteto Oswaldo Bratke e de Elisario Bahiana, além de muitos outros ao longo destes 40 anos. Em 1988 com o intuito da divulgação do acervo, foi publicado o **Catálogo de Desenhos de Arquitetura da Biblioteca da FAUUSP** com textos dos professores Paulo Bruna (sobre a obra dos arquitetos Rino Levi, Carlos Millan, Jacques Pilon, Gregorio Warchavchic, Roger Zmekhol e Abelardo de Souza), do professor Carlos Lemos (sobre Ramos de Azevedo), do professor Benedito Lima de Toledo (sobre Victor Dubugras), de Jose Marcelo do Espírito Santo (sobre Samuel/Christiano das Neves) e Hugo Segawa (sobre Elisario Bahiana) Mais recentemente, cabe citar a doação para a Biblioteca do acervo completo de desenhos de projetos do escritório do arquiteto Abraão Sanovicz pela família bem como a transferência do acervo do arquiteto, cenógrafo e artista plástico Flávio Império ambos em

processo de instalação em sala especialmente montada no prédio da FAUUSP. Hoje, depois de 40 anos, a Biblioteca mantém mais de 400.000 desenhos originais. A lista de profissionais presentes no acervo além dos citados acima estão relacionados na seguinte lista em ordem alfabética:

- - Artigas, João Batista Vilanova
- - Associação Novo Teatro São Paulo
- - Azevedo, Francisco de Paulo Ramos de
- - Bahiana, Elisario Antonio da Cunha
- - Bardi, Achilina Bo
- - Bratke, Oswaldo Artur
- - Caiuby, Olavo Franco
- - Cardoso, Roberto Coelho
- - Construtora Warchavchik-Newmann Ltda
- - Cordeiro, Waldemar
- - Dubugras, Vitor
- - Ekman, Carlos
- - Escritório Abrahão Sanovicz S/C Ltda
- - Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares
- - Escritório Técnico Samuel e Christiano das Neves
- - Escritório Técnico Siciliano e Silva
- - Fragelli, Marcelo Accioly
- - Guedes Sobrinho, Joaquim Manoel
- - Kliass, Rosa Grená
- - Lefevre, Rodrigo Brotero
- - Levi, Rino
- - Lohbauer, Philipp
- - Marx, Roberto Burle (cópias heliográficas)
- - Melo, Eduardo Kneese de
- - Millan, Carlos Barjas
- - Neves, Christiano S. das
- - Neves, Samuel das
- - Palanti, Giancarlo
- - Penteado, Hernani do Val

- - Pilon, Jacques Emile Paul
- - Rocha, Paulo Archias Mendes da
- - Rodrigue, Jayme C. Fonceca
- - Souza, Abelardo R. de
- - Zmekhol, Roger
- - Niemeyer, Oscar
- - Bellucci, José Augusto e José Carlos
- - Sanovicz, Abrahão
- - Ohtake, Ruy
- - Monteiro Filho, Antonio Jorge
- - Warchavchik, Gregori

A lista de arquitetos acima atesta a importância do acervo com relação à história da arquitetura brasileira e o papel que a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo tem desempenhado com relação a esta história como pólo aglutinador de debates e produção.

Cabe citar, que a partir da doação do acervo do arquiteto Carlos Barjas Milan e da consciência de que iniciava –se a formação de um novo acervo, de características novas e específicas, a biblioteca iniciou um processo de estruturação para guarda, organização e disponibilização das peças. O acervo em papel, muitos em papel vegetal, configura uma base específica, delicada e que requer

cuidados especiais na conservação, restauro e manuseio. Poucas instituições no mundo se dedicam a

este tipo de acervo e a biblioteca tem se atualizado através de cursos, troca de experiências para se instrumentar para estes objetivos. A funcionária do laboratório de restauro, Lisely S. de Carvalho Pinto concluiu recentemente um curso no Centro de Conservação de Andover, MA, EUA se apropriando de técnicas apropriadas para a guarda de acervo tão delicado. Considerando que :

- este acervo hoje, pela sua escala já merece atenção, espaço e cuidados especiais frente a coleção completa da Biblioteca da FAUUSP,

Carlos Milan - Clube Paineiras - 1961

- o potencial sob o ponto de vista museológico do acervo,
- a importância de sua divulgação tanto para pesquisadores como para o público leigo:
- as necessidades específicas de tal acervo tanto na guarda como conservação e manuseio,

o objetivo é a criação de uma instituição que , ligada a FAUUSP, tenha como missão específica a ampliação, restauro e conservação deste acervo - o Museu de Arquitetura (nome provisório). E, a intenção de expor no evento DOCOMOMO, é tornar pública esta decisão para que um número maior de pesquisadores, arquitetos, artistas e o público em geral possa contribuir na sua constituição e estruturação.

Algumas experiências internacionais merecem ser citadas. Na Holanda, o NAI, (Netherlands Architecture Intitute) que guarda aproximadamente 150 coleções de arquitetos, urbanistas, associações profissionais e escolas holandesas do período de 1800 até 1970. O Instituto tem atenção sobre as coleções completas, desde desenhos de etapas conclusivas de projetos como também estudos preliminares, croquis, planos

de trabalho, correspondências pessoais, fotografias e maquetes. O NAI tem uma sede própria, inaugurada em 1993 em Rotterdam, projeto do

arquiteto Jo Coenen. Em 2001 o Instituto abriu seu anexo, situado vizinho à

Photo: Just Schimmelpenninck Sede do NAI – inaugurada em 1993
- Rotterdam
Casa Sonneveld - Rotterdam

antiga sede em um monumento da Arquitetura Holandesa , a Sonneveld House, projeto da equipe Brinkman and Van der Vlugt.

No Canada, o Canadian Center for Architecture, fundado em 1979 que também mantém a guarda de importante coleção datada do final do século XV até os dias de hoje, compreendendo por volta de 100.000 trabalhos. A coleção abrange os diversos países como França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, incluindo arquitetos contemporâneos como Peter Eisenman, Arata Isozaki, Louis Kahn, Aldo Rossi, James Stirling e outros. O Centro situa – se em Quebec no Conjunto histórico Shaughnessy House, construído em 1874 com acréscimo do arquiteto Peter Rose em 1989 abrigando também biblioteca e outras coleções como fotografias e documentos relacionados com arquitetura de todo o mundo em diferentes épocas.

Conjunto Shaughnessy House - Quebec - canada

A Oportunidade

Desde arquitetos atuantes nas origens do movimento moderno, até arquitetos ainda em atuação na construção das nossas cidades, o acervo reúne desenhos que contam uma história. A história da arquitetura brasileira a partir do acervo da história profissional de arquitetos atuantes e marcantes no exercício da profissão. O universo de profissionais é amplo. Ramos de Azevedo (1851 / 1928), que tendo estudado na Faculdade de Engenharia e Arquitetura na Bélgica e retornado ao Brasil em 1879, pode ser considerado um dos principais responsáveis pela feição das construções (principalmente públicas/ institucionais) da Cidade de São Paulo. Os edifícios públicos ainda presentes e facilmente identificados no Centro da Cidade - Teatro Municipal, Agencia Central dos Correios, dentre muitos outros. O acervo inclui desenhos e também fotografias do antigo escritório do arquiteto construtor.

Ramos de Azevedo - Igreja do Rosário em Lorena - sem data , material original papel cartão e aquarela(esquerda) e Ramos de Azevedo - Banco do Brasil em Ribeirão Preto - sem data, material original em cambráia de linho (direita) - acervo da Biblioteca da FAUUSP

As aquarelas de Vitor Dubugras atestando seu esforço para forjar uma arquitetura e urbanismo nacional através do seu neo-colonial. Francês, educado na Argentina, o arquiteto revela em seus desenhos e aquarelas sua ação dentro do ecletismo e sua busca por uma identidade nacional na década de 20 e 30.

Vitor Dubugras – Conjunto Residencial Canadá Garden City – Rio de Janeiro - 1932

O acervo atesta a própria história da Arquitetura Brasileira, contada a partir da produção de profissionais paulistas e da construção na Cidade de São Paulo O surgimento forte e afirmativo do movimento moderno através da obra de Gregori Warshavshic na casa modernista e também no manifesto de 1925 – “Acerca da Arquitetura Moderna”, presente também no acervo da Biblioteca. O pensamento estrutural, construtivo, político e educacional de Artigas estão na Biblioteca também, como todos os croquis do prédio da FAU e diagramas da proposta de Ensino por ele elaborada em 1969 quando da mudança para o novo prédio.

Vilanova Artigas - FAUUSP 1961 (elevações e planta)

O Esforço de organização da produção do escritório do Arquiteto Rino Levi na sua atenção na metodologia da produção da arquitetura. O acervo é enfim, um instrumento para estudo, pesquisa e entendimento da nossa Cidade, da arquitetura Paulista e Brasileira.

Rino Levi - Banco Sul - Americano

Através dos desenhos originais identificam - se raciocínios, pesquisas, caminhos que cada profissional trilhou, como quem acessa fichas de leitura e anotações de

um grande historiador ou pesquisador. O Grande público reconhecerá neste acervo e nas diversas formas possíveis de exposição as origens de sua cidade, do seu país possibilitando a criação de um arcabouço crítico sobre a da construção nossa paisagem construída, condição para a conquista de uma paisagem mais justa frente às reais necessidades da nossa sociedade. A perspectiva deste acervo é de expansão. Se observarmos a curva do seu desenvolvimento, atestamos que na última década temos uma porcentagem significativa do total. O que sinaliza ainda uma perspectiva de crescimento, principalmente após a sua exposição e consolidação em instituição específica. Com poucos recursos, hoje, para um público restrito dos que freqüentam as “rampas” do prédio da FAUUSP, a biblioteca expõe em uma pequena estrutura (projeto do arquiteto Pedro Mendes da Rocha) localizada nas suas portas, amostras deste acervo. Estão expostas (junho/2005) cópias dos desenhos originais do edifício Copan – projeto de Oscar Niemeyer.

Em um momento em que a arquitetura, entendida enquanto forma de conhecimento, vive uma crise de identidade. Em um momento em que o léxico da arquitetura aparece confuso, por vezes aos próprios arquitetos inclusive. Em um momento de apelos da imagem. A afirmação de um acervo de desenhos de arquitetura como tal é uma atitude de significado na direção da formação de novos estatutos para a profissão no sentido da afirmação da sua parcela de contribuição à construção da sociedade brasileira.

A introdução da informática, do computador, enquanto ferramenta indispensável do trabalho do arquiteto, já nos permite olhar novamente o desenho sobre papel com novos olhares, olhares de quem já domina uma nova “pena” e continua a busca de soluções para as nossas cidades e o nosso país. O grande número de Escolas de Arquitetura, conseqüentemente, o crescente número de arquitetos atuantes na sociedade mudou as formas de atuação profissional e um novo arquiteto se constrói. Neste panorama, a conservação, divulgação e disponibilização para pesquisa, do rico acervo de desenhos da Biblioteca da FAUUSP, têm caráter estratégico. A busca de novas tecnologias, a construção de uma nova forma de produção de arquitetura e principalmente a estruturação de um léxico próprio de uma forma peculiar de conhecimento estão impregnados no acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Objetivos

O objetivo é o da formação de uma instituição que possa reunir, abrigar, manter e multiplicar um acervo que contasse o existente (acima descrito) como origem e célula mãe. O vínculo com

Vínculo com a FAUUSP será mantido - foto terraço da Biblioteca FAUUSP - Cristiano Mascaro

a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo será mantido e estuda – se hoje fórmula

jurídica para a esta estruturação. A especificidade do acervo exige atenção especial tanto na manutenção como na guarda e manuseio bem como nas instalações espaciais dedicadas. Mobiliário especial, condições específicas de armazenamento são alguns dos quesitos na estruturação do futuro Museu. Para a sua concretização foi formado um “Conselho Ampliado da Biblioteca”, com a função específica de discutir e propor à Escola o projeto do Museu de Arquitetura. Hoje, dos 1400m² que a Biblioteca ocupa no prédio da FAUUSP, apenas 9% são dedicados ao acervo de desenhos originais, sendo 72m² em área condicionada. São mapotecas e um grande número de tubos, além de armários e estantes diversas. Este panorama indica a demanda de infra – estrutura do acervo no momento. Mantido o vínculo com a Faculdade, a atenção específica ao acervo de desenhos originais não enfraquecerá o acervo geral da Biblioteca, pelo contrário.

É clara a presença do Movimento Moderno no acervo. A coleção é formada por representantes de sua origem, como atestam as presenças de Pilon e Warchavchik, além de obras mais recentes, todas estreitamente ligadas à história da própria FAUUSP, que se confunde com a história da arquitetura em São Paulo e no Brasil.

O acervo, formado basicamente por doações, tem grande potencial museológico, potencial de aproximação do pensamento da arquitetura e sua estruturação com relação ao grande público. A guarda, divulgação e potencialização deste acervo é hoje bastante oportuna na perspectiva da construção de uma profissão cada vez mais atuante sobre os destinos do país - tema central das teses do Movimento

Moderno no Brasil. As mudanças ocorridas na profissão nas últimas décadas, tais como o grande número de Escolas de Arquitetura (hoje mais que 140) e as novas tecnologias dão à organização e manutenção deste acervo importância histórica com relação ao futuro da profissão.

O projeto dedicará atenção especial ao Laboratório de Conservação, bem como as áreas para processamento técnico, guarda e consulta dos desenhos originais hoje sob a responsabilidade da Biblioteca. As orientações específicas seguirão orientação da bibliotecária e coordenadora do atual Laboratório, Lisely S. de Carvalho Pinto, que realizou estágio no NDCC (Northeast Document Conservation Center) em Andover, MA, EUA, em março e abril de 2005, patrocinado pela Fundação VITAE. Hoje, o espaço físico da Biblioteca já se encontra limitado para receber o acervo tal qual se apresenta e conforme foi mencionado, é possível se antever um crescimento ainda constante nos próximos anos. Esse material armazenado serviu de suporte no aprimoramento de informações, além de contribuir em muitas exposições como a Bienal de Arquitetura, Galerias de Arte, Museus, e como fontes primárias de pesquisas em geral, notadamente, em reformas e restaurações de edificações. Com o crescimento das doações que ocorreram a partir de 1980, começou-se a investigar de que forma esse material entregue por vezes fragilizado pela degradação intrínseca do suporte papel (hidrólise da celulose e oxidação) poderia ser preservado. Atualmente, este importante acervo está sendo mantido graças às diversas linhas de financiamento específico. Trata-se, em sua maioria de projetos originais em papel vegetal, papel manteiga, linho, aquarelas, grafite, carvão, goache, pastel. A Oficina de Conservação da Biblioteca que foi equipada com os recursos da FAPESP, vêm estudando e pesquisando a conservação preventiva dos projetos em papel vegetal, blue print, Van Dyck, Sépia, Anilina. Não é uma tarefa simples pois, além de sua fragilidade intrínseca, cada suporte reage quimicamente em contato com o demais. A Biblioteca da FAUUSP, recebeu incentivos e patrocínio (via FAPESP, e VITAE) de projetos de conservação e acondicionamento de três coleções: Ramos de Azevedo, João Baptista Vilanova Artigas e Samuel/Christiano Stckler das Neves. Seleccionamos alguns desenhos muito significativos enquanto obras de arte e sua representação arquitetônica paulistana dos projetos do Arquiteto Jacques Pilon (1905-1962)

como proposta de tratamento de conservação, restauro e acondicionamento somente. Esses desenhos foram retirados de sua coleção (ainda aguardando tratamento) por terem se transformado em verdadeiras obras de arte em papel vegetal, em técnicas de grafite, carvão, pastel e guache.

Viabilização

Estuda – se hoje, no Conselho Ampliado da Biblioteca as formas de viabilização sob quatro aspectos:

- conteúdo: neste aspecto, discute –se a abrangência do museu, mídias, ampliação do acervo para outras bases, formas de potencialização museológica, critérios de seleção, curadoria e demais.

- institucional e jurídico: sob este ponto de vista, com a afirmação da manutenção do vínculo com a FAUUSP, estuda – se qual o melhor formato, se uma fundação, um instituto ligado a alguma estrutura existente na Escola ou a Universidade, mas sempre com vistas à manutenção da responsabilidade sobre um acervo que é público e assim deve ser mantido.

- financeira: a estrutura de suporte financeiro a ser estruturada está diretamente ligada ao caráter institucional que o Museu tomará e o que se procura hoje é, dentro da legislação vigente, a melhor opção para captação de recursos para estruturação e manutenção da entidade a ser formada.

- físico: o Conselho ainda não pautou este aspecto em suas reuniões.

O momento em que se encontra a proposta do Museu de Arquitetura é o de exposição das intenções para que em fóruns qualificados como o DOCOMOMO, se possa colher sugestões sob todos os aspectos. Uma exposição em espaço especialmente dedicado na VI Bienal de Arquitetura será montada com alguns itens do acervo e na oportunidade comunicação semelhante será feita.

Conclusão

O objetivo desta comunicação é o de que uma vez tornada pública a intenção, pesquisadores, arquitetos e o público em geral possam contribuir no sentido da sua estruturação. Uma proposta que , mesmo parecendo de difícil viabilização, se torne simples frente a importância do tema que apresenta.

Referências Bibliográficas

ANELLI, Renato. **Rino Levi**: arquitetura e cidade. São Paulo, R. Guerra, 2001.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo, Ciências Humanas, 1981.

DAHER, Luiz Carlos. **Flávio de Carvalho**: arquitetura e expressionismo. São Paulo, Projeto, 1982.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO. **Catálogo de desenhos de arquitetura da Biblioteca da FAUUSP**. São Paulo, VITAE, 1988.

XAVIER, Alberto Fernando Melchiades. **Depoimento de uma geração**. São Paulo, Abea, 1987.

Sites

NAI – Netherlands Architecture Institute.

<<http://www.nai.nl/e/collection/>>

CCA – Canadian Center of Architecture

<http://www.cca.qc.ca/>